

Vawlei Chia Sersiam Ṭhan Nakding Ah Lori Kip Ah Non A Chuhtertu Thingkung Cinnak

Thlichia, khuakhen le ruahfah hna hi ram pumpi khuati aa thlen ruang ah a si. A phi chuak cu lo vawlei kha ruahpi nih a fenh dih i vawlei chia ah an cang. Lori ah thingkung cin ti mi cu non kung kha lo ramri kip ah a hmun mi hau ca i cin kha a si.

Non A Chuhtertu Thingkung Lori Ah Cin A thathemnak

1. Saṭil a kham
2. Thli a kham
3. Thingnah kha non ca ah a ṭha
4. Ti nih vawlei a fenh lonak
5. Thlaikheo ca ah khuati a ṭhatter
6. Tihthing ca ah hman khawh

Zeī bantuk thingkung hna dah hman khawh a si?
Thlikham, dornak le a hmun mi hau ca ah thingkung a phun phun lori ah cin khawh a si. Asinain nitrogen dah a dawp kho mi, a ṭhan a rang mi le borṭha a kung ngan mi phun kha cin ah a ṭha deuh. Tahchunhnak ah:

1. Awayra/ bawsakaing
2. Mezali
3. Maingbaw (tlangsang)
4. Hmunniam phaizawng
5. Malaysia padauk

Tuah ningcang

1. Mah le khuaram he aa tlak i fawi tein hmuḥ khawh mi phun kha na thim lai.
2. Cu hnu ah a keoh asiloah a ci kha lori kip ah chuak lak in na cin lai. Thingnah non ca ah na duh ah cun pe 6 in 15 kar hlat in siseh, ruah nih vawlei fenh hlah seh ti na duh ah cun pe 3 in 6 kar hlat in na cin lai.
3. Thingkung a nun nakding ah aa tlak mi khuacaan na thim lai.
4. A kung a ṭhan ning kha zoh in thla 9 in 12 hrawng ah a nge na thlamhpiak lai, a kung pe 3 tluk zuah law na hau lai, a hnah hring kha non ca ah na hman lai.
5. A kung pe 9 in a cunglei a si tik poh ah siseh, a kung khimh lehmah pakhatnak tam a si tik poh ah siseh na riam lai.
6. Na riam mi thing ṭe a hnah kha vawlei na sersiam tik ah non ah na hman khawh i a ṭe cu tihthing ah na hman khawh.

Khuati Thlennak Tuar Khawh Deuhnak ah Caansau Nguh Thingthei Cin Chihnak

Khuakhen sau, ruahtam le furpi tlak tuanhtlaiti mi hna nih cinthlaknak a donhkhanh lengmang. Ruah damh khawh lo mi khuati nih lothlo mi hna thlaici phunkhatte an rak cin tawn mi ah zuam cawhnak an tong lengmang. Thlaici phun dang dang cawhmeih cin thlak cu aa thleng mi khuati le ruah damh khawh lomi khuacaanhe aa tlak mi thlaici cin khawhnak lam pakhat a si. Thingkung cawhmeih ci thlak ti mi ah hin thingtheikung phun hnih phun thum tiah cin thlaknak aa tel. Theikung phun phun cin thlaknak nih aa t hleng mi khuati le nikhua ruang ah a chuakmi harnak kha a zorter pin ah lo thlo mi hnaca ah a tang leiṭhathnemnak a chuahter.

1. Cin tawn mi thlairawl pin ah a dangthingthei kung cinnak in tam deuh tangka a lut.
2. Khuati caan hman lo in thlairawl rawk hmanh sehlaw thingthei kung in tangka a lut ṭhiam ṭhiam.
3. Pawngkam a ṭhatter.
4. Khua caan zul thlairawl ca ah pawngkam ṭha a ser.
5. Chungkhar nih thingthei fawi tein ei khawh a si.

Tuah Ning a dot dot.

1. Hmunhma he aa tlak mi, hmuh khawh mi le zuar khawh mi phunkha thim, cu hn a cu hai, mongkalong, awza, reite, theithu, thawhpat, hnunhnun tbk caansau nguh thingkung phun ṭha kung le ci kha duh deuh ding a si.
2. A kung a ngan mi phun cu pe 15 hlat in le kung hme phun cu pe 3 in 5 hlat in cing hna.
3. Khor cawhnak. A tlawm bik pe khat kau, pekhat thuk in co. Cu hnu ah vawlei thu, ar ek, caw ek tibantuk kha lei ṭha he cawh law thla.
4. Cin caan. Na lo hmun khuati kha zoh in cing (Pur (June), Chiapa (July), Hniang (August)). Ni linh lio caan ah cin lo ding.
5. A hram sersiam. Khor kha chi ruang, buhrum ruang, bete ruang tbk in na khuh lai. Ni nih vawlei a linh lo ding le a cin mi dat a tlaw lo nakding a herh.
6. Ti toih. Na cin mi kung a nun hlan lo ti toihpiak ding. A nun i a ṭhan cang hnu ah cun vawlei a ro le a cin kha zoh in ti a herh bantu in toih ding a si lai.

Vawlei a chiatnak lo ah pe phunkip (Legumes) cinnak in vawlei sersiam thannak.

Thlaici thlak dih hnu, vawlei a lawn lio caan ah pe phun kip cinnak nih vawlei a thatter than bantuk in vawlei tang i a um mi a cin mi dah zong kha a tlaihip khawh.
Hi pe phun hna nih a man a sung mi thli chung in nitrogen dah a dawmp i vawlei tang ah a rawn ca ah a dang dah in ser mi non hmanna kha a zorter.

- Pe phun kip nih vawlei kha a huh caah a tanglei thathnemnak hna hi a chuahti.
1. A kung car, a hnah car hna nih vawlei an thatter.
 2. Vawlei muisam a tha deuh i a cin mi dah kha a tlaih khawh deuh.
 3. Vawlei kha a huh caah thli le ruah nih vawlei an fenhna a kham khawh.
 4. Belh a tlawmter.
 5. A hlei in tangka hmuhna a si.
 6. Sañil ca ah protein a tam mi rawl a chuahter.

- Pe phunkip cin khawh a si nain a tanglei hna hi ruah chih a herh.
1. Na hman mi vawlei ah cin khawh mi a si lai.
 2. A than a rang lai i a kung a ngan lai.
 3. Zei bantuk vawlei hmanh ah cin khawh mi a si lai.
 4. Khuakhen a tuar kho mi a si lai.
 5. Fawi tein hmuh khawh mi phun a si lai.
 6. Rungrul nih a hrawh khawh lo mi phun a si lai.
 7. Fawi tein fim tawl khawh mi phun a si lai.

Vawlei a hup kho mi pe cheukhat hna cu; Be, Bailep sau, Thal bailep, pe ci ti mi hna hi an si.

- Vawlei hup in cin ningcang
1. A biapi bik thlaici a si mi mepe, phiang hna he cawhmeih cin ning.
 2. A thurpi a si mi thlai rawl zun dih hnu ah phun khat lawng cin ning.
 3. Thingthei kung tang ah cin ning.
 4. Vawlei a lawn caan ah cin ning.

Chungkhar Eidin le Vitamin Thanchonak Ca ah Inn Dum.

Inn dum tuah le sañil zuat ti mi cu na umnak inn kam ah mah nih tuah khawh tawkte sañil zuat le thingthei hanghnah cinthlak a si.

Inn dum tuah le sañil zuatnak cu:

1. Na vitamin a tling lai i òhphan awk a um lo mi rawl ei khawhnak.
2. Chungkhar ah a hlei in tangka hmuhnak
3. Nu ca ah rian ngeihnak lam a si, tibantuk in thathnemnak a um.

Inn kam a bitkauh kha zoh in thingthei kung hme maw kung ngan maw cinnak, an hringso cinnak khang tuah le cin, vok, ar, meheh le nga zuatnak hna hmunkhat ah tuah khawh a si. Thingthei cin tik ah khor kha pekhat thuk, pekhat kau in cawhpiak a herh.

Cun khor chung ah kokek non, ar ek, caw ek le vawlei thu hna kha a cung vuan vawlei he cawh law a òha. Kung ngan thingthei hna cu hau kam ah cin òng a si. A dang tisik anhnah hna ni a phenh hna lo nakding a herh. Tisik anhnah cu khuazei hmun poh ah a khang tuah piak ah a òha.

Tisik anhnah cinnak khang.

1. Ni hmu kho seh tiah chaklei thlanglei hoih ning in tuah òng.
2. Pe 3 hrawng a kau lai i a sau lei cu vawlei a bit kauh ning zat a si lai.
3. A tlawm bik pe 3 a sang lai.
4. Thinghnah thu, saram ek le hangthei hanghnah kung hna kha na cawh chih lai.
5. Lung tamnak, ti aa òlnak cu vawlei dang na chilh lai i banluang, ung kung, rua le thingthluan in na kham lai i a khaang na ser lai.
6. Vawlei a hah tuk le cawh a harnak hmun cu a cung lei lehmah 6 hrawng lawng na ziah piak lai i vawlei dang in a khaang na ser lai.
7. Tisik anhnah cu anmah le an phun ning cio in a hlat naih an i dang kho. (Anam, Salat ti bantuk cu lehmah 6 in 12 hlat in cin khawh a si i a thei a tlai mi hang thei hanghnah, kawhlang, zungpadi, bawnbok ti mi hna cu pe 2 - 3 hlat in cin khawh a si)

Sañil tlawmpal zuatnak ah a tanglei hna hi tuaktan a hau.

1. Na umnak hmun khuati le rawl tampi a umnak kha zoh chih in sañil phun kha na thim lai.
2. Na theih taw te lawng zuat òng a si caah na umnak hmun ah khan zua ko. Cu lawng ah khuati he aa tlak lai i a lenglei rawl cawh chom he cawh le cawm kha a herh lai lo.
3. Sañil kawm cu ti a òhatnak, ni a òatnak (nichuah a òhatnak) ah na sak lai.
4. A hlakan tein sii hmaan tein na chunh lai. An zawt tik ah sii chunh daithlang hlah.
5. Thlahpah hrenpah in na zuat ah cun a hmun le a hma i a um cia mi rawl na pek khawh lai i tangka dihheu nak a tlawm lai.

International Institute of Rural Reconstruction Room 402, (7+1) D Apartment, Parami Condominium, U Thin Pe St., Hlaing Township, Yangon, Myanmar Email: myanmar@iirr.org, Website: www.iirr.org

Tha deuh in tawrel le chiahnak thawng in thlaici phun tha chia khawhnak.

Thlaici cu tirawl a chuah thatnak le a p hun a thatnak hrampi a si. Lothlo hna nih khuati, nikhua le lo vawlei he aa tlak mi thlaici a phun thun ngeih cu a biapi ngai mi a si.

Thlaici tha hmelchunhnak

1. A phun a tak lai.
2. Cawh lo mi a si lai i a thiang lai.
3. A khoh a tha lai.
4. A muisam aa dawh lai.

Thlaici tak le thianhnak

1. A thei hring chung in ci laknak (Kawlhang, anfangkha bantuk khi). A mei naang kok seh tiah ti ah ni 2-3 na ciah lai. Cu hnu ah ti in tawl law roter.
2. Theicar chung in ci laknak (bailep). A hawng kha na kut in na khawh lai.
3. Thei hring chung in cicar laknak (Makphek, zungpadi bantuk). A ci na lak hlan ah a thei car hmasa.
4. Na car cia mi thlaici kha hmunthur a tlawm nakhnga talawn in zap.

Thlaici a saupi chiah khawh nakding ah:

1. Thli lut lo thawl chung ah chia.
2. A cin lo nakhnga na chiahnak bawm, dur, thawl chung ah meihol a silo ah, vutcam ro paih.
3. Cu meihol, vutcam ro cu thawl na hun tik poh ah a thar in na thlen lai.
4. A kihnak le ni a hmuh lo nak ah na chiah lai.
5. Rungrul a luh lo nakhnga vutcam, meihol, thetse, tamahnah, nga-yout-kawng tibantuk hnah hring chiah khawh a si.

Thlaici kha na fim hlan ah ni ah ro tein pho a herh. A ro cikcek lo ah cun buar a kai lai i a hma a um lai.

Thlaici roternak.

1. Nitlang ah pho khawh a si.
2. Na pho tik ah vawlei he tonghter hlah.
3. Thli a lut kho mi talawn, pher, bawm in na pho lai.
4. A khoh a that sual lai lo caah khulrang tuk in roter hlah, a cung hawng a hahter khawh.
5. Pan tein phah law cok lengmang.
6. Tha tein a ro hnu ah thli lut lo thawl chung ah chia.

Cabenh (Label). Thawl a chung le a leng ah cabenh na benh lai i a tanglei hna hi na tial lai.

1. Thlaici min
2. Lak ni
3. Laknak hmun
4. Na chiah ni

Mah ti khawh tawk vok zuatnak

Saṭil zuat hi vawlei pa linhnak i a ruang tampi lakah pakhat a si ve nain mah tei tawk te saṭil zuat cu khuate mi hna eidin i cihkhahnak le tangka lut a ṭhanchotertu a si pin ah aa thleng lengmang mi khua caan i a phichuak kha a zortertu pawcawmnak rian biapi pakhat a si. Saṭil tlawmpal zuatnak rian lak ah vok zuat hi khuate mi an ṭuan bik mi rian zong a si.

A kihnak hmun le ti aa dil lo nak hmun ah cun khor cawh in a ṭuang phah in zuat ah a ṭha.

1. Vokkawm cu ni a ṭaahnak (Ni a hmuhnak) ah a um lai i ni chuah lei hoih pungsan a si lai.
2. Kawm tang cu pe 2-3 co law ruah ti a luh lo nakhnga lei vawr in na kham lai.
3. Thli lut chuak a ṭha lai.
4. Khor chung ah a thut a fawi mi t hlaikheo haung, hluah dip, favai, behrum, phiang kawng, capawl bantuk kha pe khat chah in na phah lai.
5. Thla 3-6 hrawng a rauh ah na phah mi a thut ah cun non ah na hman lai.
6. Thu zok zok seh ti na duh ah cun E.M hang kha toih, a rim chia a lo lai.
7. A cung khuh le a vam cu tuah tawn ning in na tuah lai.

Saṭil zuat a ṭhathnemnak:

- Pumsa ca ah a ṭha hnem mi sa, arti le hnuk hmuhnak.
- Chungkhar herhhai dang ca ah tangka lut a um
- Tangka lut a ṭhanchotertu.
- Nu ca ah rian a um.

Zei cah dah mah hmun chuak saṭil thim a si?

- Mah hmun ah a um mi saṭil rawl a um.
- Zawtnak le rungrol an tuar khawh. Khuati an i ziak.
- Chungkhar herhhai sa le arti fawi tein hmuh khawh a si.

Rawl pek ning

1. Khawlnawn na pek khawh (buh ṭhing, sa thing)
2. Lo chuak rawl na pek khawh (favai, facang, pe fe, fangvoi fe, chi fe)
3. Hnah hring (kawhra hnah, beda, a dang) Siikah le dinh. A zaw rua tiah na ruah ah cun saram sibawi na chimh colh lai.

Vokkawm sak ning.

1. Ni a ṭaahnak ah na sak lai.
2. A kiktuk le a lintuk a kham khawh lai.
3. Ti a dil lo nak bo cung ah a si lai i ti a hmu kho lai.
4. Ni a chuaknak lei hoih in na sak lai.
5. Thli lutchuak a ṭha lai.
6. A ṭuang cu lei hak, mirang vawlei, thing hman khawh a si. ṭuang cu a thiang zungzal lai.
7. Vok rawl kuang thing, rua, mirang vawlei hman khawh a si.

Siikah le dinh. A zaw rua tiah na ruah ah cun saram sibawi na chimh colh lai.

Kham sii	A kum ni	A tha a nun caan
Chungtlik	45	Kum - 1
Vok palek	65	Thla - 6
Lei le tin zawtnak	60	Kum - 1

Mah ti khawh tawk ar zuatnak

Saṭil zuat hi vawlei pi a linhnak i a ruang tampi lak ah pakhat a si ve nain mah teitawk te saṭil zuat cu khuate mi hna eidin i cikhkahnak le tangka lut a ṭhanchotertu a si pin ah aa thleng lengmang mi khua caan i a phichuak kha a zortertu pawcawmnak rian pakhat a si. Saṭil tlawmpal zuatnak rian lak ah ar zuat hi khuate lei nih an ṭuan bik mi rian zong a si.

Saṭil zuat a ṭhathnemnak

1. Pumsa ca ah a ṭha hnem mi sa, arti le hnuk hmuhnak.
2. Tangka kawlhawlnak lam pakhat a si.
3. Tangka lut ṭhanchoter.
4. Nu ca ah rian a um.

Mahhmun chuak phun zeī cah dah thim a si?

1. Mah hmun ah a um mi saṭil rawl a um.
2. Zawtnak le rungril an tuar khawh.
3. Khuati an i ziaak.
4. Chungkhar nih a herh mi sa le arti fawi tein hmuh khawh a si.

Thlahhren ar zuat cu khuate lawng si lo in khuapi le a kikam tiang mah ei ding ah ṭuan mi rian a si.

Mah hmunchuak ar zuat a ṭhathnemnak:

1. Chungkhar ah a hlei in tangka lut.
2. Fawi tein hmuh khawh mi lo chuak rawl in hmuh khawh a si.
3. Pumsa ca ah a ṭha mi arti ei khawh a si.
4. Zuat man a tlawm.
5. Fawi tein zohkhenh khawh a si.

Ar inn sak ning

1. Kihntuk le linhtuk a kham khawh lai.
2. Thli lutchuak le ti chuah a ṭha lai.
3. Nitlang ṭha tein a hmuh lai.
4. Ar an za a long lai.
5. Na hmunhma i a um mi thil kha hmang law cung khuh le vampang na tuah lai, inn he naihter hlah. A vaang pe 6, a sau pe 8 a si mi ar inn ah ar 12-16 tiang zuat khawh a si.

Arhli 2 ca ah ar nu 10-15 tiang a za nain arhli phun ṭha na thim lai.

Rawl pek ning.

1. Rawl hring (anhringso a phun phun, kawlhawng, kawhrahnah, ti man caang, beda, banhla hnah, banhla kung, ba hnah, tihang anhringso a pelpawi)
2. Rawlhak. Facang, favai, fangvoi, pe a phun phun, phiang, pe luan)
3. Rungrul, cangcel, cangkareuh, nga hna kha sa ca ah na pek khawh.
4. Ar inn chung ah vawlei thu na vorhpiak ah cun a chung i a um mi rung rul kha an ei lai i lungdat le sadat an hmuh lai.

Sii chunh le zohkhenh: Ar an zaw rua tiah na ruah ah cun saram sibawi chim colh.

Sii	Kum - ni	Thazang
12 Hngawngkuiah zawtnak	10	Zarh 2 hnu
Ar chungtlik	65	Thla 4 dan
Ar tak bo	14	Kum - 1
Kut thah sii	Zarh 6	

Zohkhenh ning.

1. Ar keohka zarkhat a si hlan ah a pi he then law bawm chung ah chia, sadat tampi a um mi rawl pe law ti vuai tein dinter.
2. Arfa zarh 1-3 a si mi kha a dang tein chia law zan ah a pi he riahter ah ṭha.
3. Zarh 3-6 a si mi kha zanlei sang ah thlah law zan ah cun a pi he riahter ah ṭha.
4. Thla 6 a tlin tik ah cun thlah law fangvoi le pe phun a si mi poh kha pek chap ah a ṭha.

Mah ti khawh tawh meheh zuatnak

Saṭil zuat hi vawlei pi a linhnak i a ruang tampi lak ah pakhat a si ve nain mah teitawh te saṭil zuat cu khuate mi hna eidin i cihkhahnak le tangka lut a ṭhanchotertu a si pin ah aa thleng lengmang mi khuacaan i a phichuak kha a zortertu pawcawmnak rian pakhat a si. Saṭil tlawmpal zuatnak rian lak ah meheh zuat hi khuate lei nih an ṭuan bik mi rian zong a si.

Saṭil zuat a ṭhathnemnak

5. Pumsa ca ah a ṭhahnem mi sa, arti le hnuk hmuhnak.
6. Tangka kawlhawlnak lam pakhat a si.
7. Tangka lut ṭhanchoter.
8. Nu ca ah rian a um.

Mahhmun chuak phun zeih cah dah thim a si?

5. Mah hmun ah a um mi saṭil rawl a um.
6. Zawtnak le rungril an tuar khawh.
7. Khuacaan an i ziaik.
8. Chungkhar nih a herh mi sa le arti fawi tein hmuh khawh a si.

Meheh zuat ning

1. Thlah zuatnak
2. Thlah khumh zuatnak. Mah hi ṭha bik a si. Thlah caan ah meheh inn thianhhlimh khawh a si. Cu pin ah an tlonnak hmun ah rawl khim tein an ei kho.
3. Kawm erh zuatnak. A kih tuknak le ruahpi a tam tuknak hmun ah hman mi a si.

Meheh zuat tik i ruah chih ding.

1. Mah hmun chuak kha thim ding. A zaw mi a si lai lo.
2. Zuatnak hmuhma cu ram, pe le hlingbur a tamnak a si lai.

Meheh phun ṭha hmehchunhnak

1. A ṭhan a rang i a ṭaang a kau.
2. A ṭhan a rang.
3. A pum le a kutke a ṭhawng
4. A fa hrin a ṭha, a hnuk chuah a ṭha.

Meheh kawm sa nak hmun thim ning.

1. Ti a tamnak hmun.
2. Tlonnak hmun a kau mi.
3. Ti nih a khuh lonak hmun.
4. Kawm cu ni chuahlei a hoih lai.
5. Pe 6-10 tiang a sang lai thli luhchuah a ṭha lai.
6. Zeltuang cu a ro lai i fawi tein thianh khawh a si lai.

Chapchuan rawl pekna. A pumrua a ṭhat nakhnga chapchuan rawl pek ah a ṭha.

1. Ti le rawl ningcang te pek ah cun a ṭhan a rang.
2. Nifatin zing lei le zan lei ah chapchuan rawl hmaan tein pek ah a ṭha.
3. A ei bik mi rawl na pek lai.
4. Rawl le ti thianhlim a herh.

Meheh a tlak hnawh tawn mi zaawtnak.

1. Tin le lei zawtnak
2. Phei le ke thut,
3. Chonh khawh mi zawtnak (An thlarau),
4. Hngawng kuaih,
5. Kiktlaiah,
6. hrik zawtnak.

A lamkip in tangka luhnak le pumsa damnak ca ah a bi tein nga zuatnak.

Khuati caan aa thlen ruang i cinthlalnak rian a hnorsuan tawn mi kha zorter ding ah mah teitawkte nga zuatnak rian zong hi lam tha pakhat a si ve. Nga zuat rian tuannak chungkhar eidin le tangka hmuhnak le pumsa ngandamnak a bawmchantu a si. Tlang cung ah cun tupi chung ah tidil a um. Rawn ram ah cun le kuang cawh nak in a chuak mi ti lak an um. Cu tidil hme tete cu nga zuat nakding ah a tha mi an si.

Tidil hmun thimnak

1. A kauh a za lai i ti a um lai.
2. Ti a reu lai lo.
3. Lei nem cu a tha bik.
4. Kal umnak a fawi mi a si lai.
5. Ti lianh le liam a um lonak a si lai.
6. Ti hram a tha lai.

Khor cawhnak

1. Pe 4-6 tiang a thuk lai.
2. Kili ngei a si lai.
3. Khor tlang cu a zau mi a si lai.
4. Khor hlun a si ah cun kum 4-5 dan ah voi khat ti na leh dih lai i na roter lai.
5. A khor na roter ah cun vawlei tang i oxygen dah a hung kai lai i a dang nga phunchia hna i an ti kha a hrawh pin ah sivai dang hna zong a hloh dih lai.
6. Khor tlang kha hmaan tein na zoh lai.
7. Sañil luh ter hlah.

Ti thatternak

1. Ti a muisam cu a thur tuk ah cun a thor al dah a tlawm ti nak a si caah thungdip na paih lai. Thungdip tun 14-15 na paih ah cun ti a thiang than lai i thor al dah a kai than lai.
 2. Thungdip paih a thathnemnak cu:
 - a. Vawlei i a thor al dah a kaiter.
 - b. Nga phunchia a thihter.
 - c. Rungrul dang, pa le hrik hna an thi.
 - d. Sivai a ngei mi dah khuvai a hloh.
 - e. Vawlei a thor al dah a hmunhter.
- A kihlum. A kihlum ah dikari 28-32 kar hi a tha bik a si.
Ti thiannak. Pe 1- 1.1/2 tiang a lang mi a si ah cun a tha bik a si.

- Vawlei thor al dah 4-5 tiang ah nga le kingkuar an nung kho lo.
- Vawlei thor al dah 5-6.5 kar ah hin nga an than a nuar.
- Vawlei thor al dah 9-11.5 kar ah an than kho lo.
- A tha bik mi vawlei thor al dah cu 7-8.5 kar hi a si.

Nga tidil i a um mi harnak.

1. Nga thi a um.
 2. Zingate ah nga an cawlcaang lo.
 3. Ti muisam aa thleng.
 4. Ti cung lawng ah nga an vuan.
 5. Ti cung ah buanbara a kai.
- Cu bantuk harnak a um ah cun hi ti hin tuah.
1. Rawl pe hlah.
 2. Tidil chung hmunthur hlonhpiak.
 3. Tidil chung ah a kho mi ram phunphai vialte thianh dih.
 4. Ti kha let dih law ti thar in thleng.

Man tlawm rawl sernak. Nga cu tidil chung ah a um cia mi rawl in an nung kho. Asinain an than a that deuh nakding ah a tanglei bantuk in rawl serpiak hna law pe hna.

- Favai 90% + 10% pe fe
- Favai 70% + 10% buhrum + 20% ungfè (A hang dih hnu i a tang mi a fe)
- Tidil chung ah zuria (pale) thlak.

Nga phun tha. Ram hring ei ngacin, ngacin, suiwa ngacin, nga khungona.

Khuati he aa tlak mi khuate (CSVs) rianṭuannak (simanking) hmun ah cinthlaknak lei rian ah nu le pa rian tlukruanternak.

Kan zatlang phung ah nu cu inn chungkhar rianṭuantu lawng ah ruah a si. Cucu nu nih cinthlaknak rian le rian dang dang ṭuan ding ah dawnkhantu pakhat a si.

- Kawlram chung CSVs khuate ah nu rian an hmuh ning cu “nu cu innchungkhar rian lawng ṭuan ding a si ti a si. Cu pin ah nu nih sipuazi rian an ṭuan kho lo tiah pa nih hmuh a si.
- CSVs rian ah nu an i tel tik ah cun nu rian cu chungkhar rian lawng si lo in chungkhar pawcawmnak le sipuazi rian zong a si tiah ruah cia a si cang.

Cinthlaknak rian ah nu le pa aa tluk tein i telnak nih rawl chuak le a miak a karhchoter deuh nak tete tampi a um.

Tahchunnak. Nu pakhat nih lo ram ngeih khawhnak, lo thlawhnak thilri, thlaici ṭha le cawnpianak (training) nawl a hmuh ah cun cinthlak rian ah rawl chuak a tam deuh ko. Kawlram CSVs khuate simanking rian ah chiah mi anhringso cinnak, hmunhna chuak ar zuatnak, meheh le vok zuatnak ah nu kha tam deuh in thim le khawmh a si. Nu an tangka lut a tam deuh nak nih chungkhar tangka khon mi a karhter. Nu cu tangka khon an ṭhawng deuh. Cu caah nu nih tangka hmuhnak lam an i ngeih ahcun chungkhar tangka khon a karh lai. Kawlram CSVs rianṭuannak ah nu nih hrui mi Nu Tangka Khong Bu ser ding ah tha kan pek.

Cinthlak rian a ṭuan mi nu hna zong nih pa bantu in khuati thlennak nih a chuahti mi harnak an tong ve lai. Tahchunnak. Chungkhar rian ah lutlai an si caah ti har caan ah lamhlatpi ah ti an than. Ti lian le nawng a tlun tik ah nu le nu ngakchia hna cu inn thianhhlimh rian an ṭuan pin ah dinti an kawl lai.

Nu nih innchung chawlethah rian, thilri le tangka hram tlaih cu khuati thlennak nih a chuahti mi harnak caan ah a biapi mi a si. Myanmar CSVs chung kan cazin lak mi nih a langhter mi cu khuati caan thlen caan ah nu nih hawikom sin ah bawmh an hal, saṭil hmetete an zuar, chawlethah rian hmete ṭuan an thawk, an pawngkam khuapi ah an kal i rian an ṭuan kha kan hmuh. Cu caah ruah lo mi thil a chuahtik le sipuazi rian thawk ṭhan khawhnak caah nu nih chungkhar tangka tlaih a biapitnak cu a si.

Cinthlak lei cawnpianak (training) a tam deuh cu pa caah an si deuh.

Cawnpianak a tam deuh ah pa lawng kai a si. Khauleng cawnpianak poh ah pa lawng an kai kha kan hmuh i cawnpianaku hna zong pa lawng an si. CSVs khuate ah tuah mi lothlo cawnpianak, hmuhsaknak, rian kong ceihmainak le cawnpianak tuah tik ah nu le pa i tluk tein i tel khawh ding ah fak pi in i zuam a herh.

Simanking rian a tam deuh cun nu cu cinthlak rian a si lo mi bawmhak pek mi rian lawng ah telter an si. Myanmar ram CSVs khuate ah nu a tam deuh cu pum thianhhlimhna, ngandamnak lei zohkhenhna, nu le ngakchia damnak cawnpianak ti mi simanking rian lawng ah an i tel. Hi simanking rian an dihlak nih nu cu pawcawmnak hrampi a si mi cinthlak rian kha tha pek deuh lo in inn chungkhar rian lawng kha tha an pek cio.

Ca a thiam mi nu hna le nu ngakchia hna cu a sang deuh mi sipuazi rian an ṭuan kho. Nu hna le nu ngakchia hna fimthiamnak ṭhanchoter cu an ṭuan mi rian cio ah thiamnak sang deuh ngeih le sipuazi ṭhanchonak caah lam ṭha a si. Cu caah pa bantu in nu hna le nu ngakchia hna nih pawcawmnak sianginn le cacawn khawhnak a biapit khunnak a si.

INTERNATIONAL INSTITUTE OF RURAL RECONSTRUCTION

RADANAR AYAR for the Rural People

International Institute of Rural Reconstruction Room 402, (7+1) D Apartment, Parami Condominium, U Thin Pe St., Hlaing Township, Yangon, Myanmar Email: myanmar@iirr.org, Website: www.iirr.org